

Oren por el otorgamiento del Espíritu Santo y crean que es para Uds... Escudriñen sus corazones y preparen el vaso para la recepción del Espíritu Santo. No se sientan satisfechos con su experiencia presente. Caven en forma más profunda y aún más, en la mina de la verdad. El Salvador está dispuesto a enseñar a todos aquellos que estén deseosos de aprender de El...

Es el privilegio de cada creyente llegar a poseer la naturaleza de Cristo, una naturaleza muy por encima de la que Advertisementán perdió por su transgresión. El que contempla al Hijo por la fe y cree en El, es obediente a los mandamientos de Dios y en esa obediencia encuentra la vida eterna... No tendrán una experiencia religiosa firme a menos que caven profundo y edifiquen su casa sobre la roca...



Satanás obrará por medio de hombres que se dejen moldear, enceguciendo las facultades de la percepción, paralizando los sentidos con la comodidad Moísta y el amor al mundo y, a menos que reciban un mensaje especial directamente del Cielo, no percibirán su peligro.

La naturaleza humana es vacilante. Los hombres captan la verdad con su capacidad de percepción, pero rehúsan apartarse del mundo. No consienten en ser el pueblo especial de Dios. Conocen la verdad de la Biblia pero no desean obedecerla y se apartan de ella. Ejercitan su incredulidad y las tinieblas descienden sobre sus almas. Por haber escogido su camino se [devocional cristiano](#), los deja para que sean llenados con sus propias inclinaciones. La verdad es insultada, Cristo es ignorado y su suerte será la perdición, a menos que retomen y se arrepientan.